

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
94 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
94 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

TRANSMISSION MEXANIZMI VALYUTA KANALI VA SAVDO BALANSI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

ORCID: 0000-0002-4432-4897

Absalamov Akram Tolliboyevich

Toshkent Xalqaro Universiteti,
Iqtisodiyot va moliya kafedrası mudiri,
PhD, dotsent.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada monetar siyosatning transmission mexanizmining valyuta kanali bilan savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi. Tahlil natijalariga ko'ra, 1999–2009-yillarda eksport salohiyati dunyo o'rtacha darajasidan yuqori bo'lgan bo'lsa, keyingi yillarda bu ko'rsatkich pasaygan. Markaziy bank valyuta kanali orqali eksport salohiyatiga ta'sir ko'rsatishi uchun yetarli eksport potentsiali mavjudligi aniqlangan. 2017-yilda boshlanagan iqtisodiy erkinlik va xalqaro iqtisodiyotga integratsiyalashuv import hajmini keskin oshirdi. Bu esa valyuta kanalining import ta'sirida samaradorligini oshirgan.

Kalit so'zlar: valyuta kanali, monetar siyosat, transmission mexanizm, savdo balansi, eksport, import.

Abstract: This scientific article analyzes the relationship between the exchange rate channel of the monetary policy transmission mechanism and the trade balance. The analysis reveals that export potential was above the world average from 1999 to 2009, but has since fallen below this level. However, it has been established that there is sufficient export potential for the Central Bank to exert influence via the exchange rate channel. Economic reforms initiated in 2017, along with increased integration with the international economy, sharply boosted import volumes. This has, in turn, enhanced the effectiveness of the exchange rate channel under the influence of imports.

Keywords: exchange rate channel, monetary policy, transmission mechanism, trade balance, export, import.

Аннотация: В данной научной статье анализируется связь между валютным каналом трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и торговым балансом. Результаты анализа показывают, что экспортный потенциал был выше мирового среднего уровня в 1999–2009 годах, но в последующие годы он снизился ниже этого уровня. Тем не менее выявлено, что существует достаточный уровень экспортного потенциала, чтобы Центральный банк мог воздействовать на экспортный потенциал через валютный канал. Экономические реформы, начатые в 2017 году, и усиление интеграции с международной экономикой резко увеличили объем импорта, что способствовало росту эффективности валютного канала под воздействием импорта.

Ключевые слова: валютный канал, денежно-кредитная политика, трансмиссионный механизм, торговый баланс, экспорт, импорт.

KIRISH

Rivojlangan davlatlardan farqli ravishda, rivojlanayotgan davlatlar monetar siyosatida valyuta kursini tartibga solish markaziy bankning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Bunga sabab shun-

daki, rivojlangan davlatlar, masalan, AQSh, Yaponiya, Angliya, Xitoy va Yevro hududi davlatlari iqtisodiy inqiroz davrlarida o'z milliy valyutalari orqali qarzlarni qaytarishi yoki shu valyutada kotirovka qilingan qimmatli qog'ozlarni muomalaga chiqarib, ularni oson sotishi mumkin. Rivojlanayotgan davlatlarda esa milliy valyuta jahon puli sifatida qabul qilinmaganligi sababli, markaziy banklarida qattiq valyutadagi zaxiralarning mavjudligi zarur hisoblanadi. Shu bois, rivojlanayotgan davlatlarning markaziy banklari valyuta kursini erkinlashtirgan bo'lsa-da, uni nazoratdan chetda qoldirmaydi.

Markaziy banklar valyuta kursini tartibga solishda intervensiyadan foydalanadilar. Agar davlatda kapital oqimi erkin bo'lsa, markaziy bank uchun valyuta kursini tartibga solish va erkin foiz siyosatini yuritish imkoniyati cheklangan bo'ladi. Bu holatda markaziy bank ikkita maqsaddan birini asosiy vazifa sifatida tanlashga majbur bo'ladi. Bu ikkinchi maqsadga erishish imkonsizligini anglatmaydi. Aslida, valyuta kursi va foiz stavkalari o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud: almashinuv kursining o'zgarishi foiz stavkasining o'zgarishiga olib keladi, va aksincha, foiz stavkasining o'zgarishi almashinuv kursini ta'sir qiladi.

Oldingi paragraflarda aytib o'tganimizdek, qoplanmagan foiz stavka pariteti orqali foiz stavkasining oshishi valyuta kursining ham oshishiga sabab bo'ladi. Ochiq iqtisodiyotga ega davlatlarda foiz stavkasining oshishi moliyaviy aktivlar (masalan, qimmatli qog'ozlar) daromadlilik darajasini oshiradi. Bu mahalliy va xorijiy investorlarning ushbu davlatdagi aktivlarni sotib olishga qiziqishini oshiradi, natijada ushbu davlat milliy valyutasi qadrlanadi. Qoplanmagan foiz stavka paritetiga ko'ra, milliy valyuta qadrlanishi aktivlar daromadlilik boshqa davlatlar aktivlari daromadlilik darajasiga teng bo'lgan chegaragacha davom etadi. Shunday qilib, milliy valyuta kursi va foiz stavkalari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjuddir.

Valyuta kursining o'zgarishi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va bu borada olimlar tomonidan turli fikrlar ilgari surilgan. Jumladan, sof eksportning valyuta kursi o'zgarishiga sezgirligi, davlat va xususiy sektorning xorijiy valyutada olgan kreditlarining umumiy kreditlardagi ulushi, mahalliy bozorlarda import tovarlarining hissasi, tashqi savdoning YalMdagi ulushi va boshqa omillar valyuta kursining iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini shakllantiruvchi omillar sifatida ko'rsatiladi.

Transmission mexanizmi doirasida valyuta kursi kanalining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sir etuvchi asosiy bog'lovchi ko'prigi sifatida mamlakat eksport hajmi ko'riladi. Agar markaziy bank milliy valyutani devalvatsiya qilsa, mamlakat tovarlari xorijiy bozorlarda arzonlashadi, bu esa xorijdan ushbu tovarlarga talabning oshishiga olib keladi. Natijada eksportga ixtisoslashgan korxonalar ishlab chiqarishni oshiradi, bu esa YalMning ijobiy o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bunga Xitoy Xalq Respublikasini misol qilib keltirish mumkin. Xitoy Xalq Banki milliy valyutasi yuanning kursini AQSh dollariga nisbatan doimiy ravishda 5-7 atrofida ushlab turadi, bu esa Xitoy tovarlarining raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Aksincha, yuanning qadrsizlanishi Xitoy tovarlarini xalqaro bozorda arzonlashtiradi va eksport korxonalari ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlaydi. Shu sababli, Xitoy Xalq Banki har oy o'rtacha 30-40 milliard AQSh dollar miqdorida intervensiya o'tkazib turadi.

Shu bilan birga, faqat eksportning ko'pligi davlat iqtisodiyoti uchun har doim ham ijobiy deb hisoblanmaydi. Eksportning YalMga nisbatan yuqori ulushi davlatni boshqa davlatlar iqtisodiyotiga bog'laydi va ularning o'zgarishlari davlatga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa ijobiy holat sifatida baholanmaydi.

Markaziy bankning valyuta kursini tartibga solish orqali import hajmiga ta'sir qilishini ham ko'rish mumkin. Milliy valyutaning revalvatsiyasi import hajmining oshishiga, devalvatsiyasi esa importning kamayishiga olib keladi. Milliy valyutaning qadrsizlanishi xorijiy tovarlarning mahalliy bozorda qimmatlashishiga, natijada esa import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishining oshishiga sabab bo'ladi. Bu o'z navbatida milliy daromadning o'sishiga turtki bo'ladi. Mandell-Fleming modeliga ko'ra, valyuta kursining o'zgarishi moliyaviy resurslarning harakatiga ta'sir qilib, milliy daromadga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Misol tariqasida, O'zbekiston Respublikasida 2002-yilda markaziy bank tomonidan milliy valyutaning devalvatsiyasi natijasida milliy ishlab chiqarish rivojlandi. Shuningdek, 2008-yildagi jahon iqtisodiy inqirozi davrida markaziy bank rasmiy ravishda keskin devalvatsiya qilmasa-da, "parallel bozor"da milliy valyutaning qadrsizlanishi natijasida tayyor mahsulotlar importi o'rniga texnologiyalarning importi oshdi. Bu esa milliy ishlab chiqarishni yanada qo'llab-quvvatladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

O.Itskhoki va D.Mukhin o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida valyuta kursining aniqlanishi bo'yicha dinamik umumiy muvozanat modelini (Dynamic General Equilibrium) taklif qilgan. Bu model nominal va real valyuta kurslari bilan bog'liq barcha asosiy mavhumlikni bir vaqtning o'zida hisobga oladi. Bu mavhumliklar Meese-Rogoff bo'liqsiz jumboqi (Meese-Rogoff disconnect puzzle), PPP jumboqi, savdo shartlari jumboqi (terms-of-trade puzzle), Backus-Smith jumboqi va UIP (uncovered interest parity) jumboqlarini o'z ichiga oladi. Modelning ikki asosiy qurilish bloki mavjud bo'lib, bular harakatlantiruvchi kuch (yoki ekzogen shok jarayoni) va transmissiya mexanizm hisoblanadi. Ularning fikricha, bu ikkala model qurilishi ham modelning miqdoriy muvaffaqiyati uchun juda muhimdir. Transmissiya mexanizmi narxlarni belgilashdagi strategik o'zaro to'ldiruvchanlikka, ichki va tashqi tovarlar o'rtasidagi zaif o'zaro almashinuvchanlikka va iste'molda mahalliy moyillikka tayanadi, bu esa xalqaro makroiqtisodiyot bo'yicha so'nggi mikro-darajadagi empirik baholashlar bilan aniq belgilanadi. Harakatlantiruvchi kuch esa xalqaro aktivlarga bo'lgan talabga kichik, ammo barqaror shok hisoblanadi, va ular ushbu shok turining yagona turi ekanligini isbotlaydi vabu valyuta kursining uzilish xususiyatlarini yaratishi mumkin deb hisoblaydi. Shundan so'ng ular faqat ushbu moliyaviy shokni o'z ichiga olgan model valyuta kurslari va makroiqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi dinamik o'zaro bog'liqlikni tavsiflovchi momentlar bilan miqdoriy jihatdan mos kelishini ko'rsatadi. Shuningdek, ularning ta'kidlashicha, nominal qattiqliklar modelning miqdoriy ishlashini yaxshilaydi, ammo valyuta kursi uzilishi uchun zarur emas, chunki harakatlantiruvchi kuch monetar shoklarga tayanmaydi. Ular Mussa jumboqi va Engelning risk mukofoti jumboqini hal qilish uchun ko'plab shoklar va moliyaviy sektorning aniq modelini tahlilga kiritishgan.¹

M.Amador va boshqalar foiz stavkalarining nol quyi chegarasi majburiyati tufayli foiz stavkalari paritetiga mos kelmaydigan valyuta kursi siyosatini amalga oshirayotgan monetar siyosat muammosini o'rganishgan. Ularning ilmiy ishlarida dinamik umumiy muvozanat modeli ishlatilgan bo'lib, foiz stavkalari paritetidan chetlanishni va nol quyi chegarasidagi monetar siyosatning xarajatlarini baholash uchun qo'llangan. An'anaviy vaziyatda foiz stavkalari paritetining buzilishi natijasida paydo bo'lgan kapital oqimini monetar hokimiyat xorijiy zaxiralarni to'plab o'zlashtirishi kerak bo'ladi. Ammo ularning fikricha, monetar hokimiyatning bunday intervensiyalari xarajatli bo'ladi va bu xarajatlar qamrab olingan foiz stavkalari paritetidan (covered interest parity – CIP) chetlanishlar va to'plangan xorijiy zaxiralar miqdoriga proporsionaldir. Ularning modeli yaqinda "xavfsiz qo'rg'on" ("safe-haven) valyutalari tajribalarini va ularning CIPdan kuzatilgan chetlanishlari belgilarini tushuntirib berishga qodir deb ta'kidlaydi.² Ya'ni model monetar hokimiyatning xorijiy valyuta bozorida intervensiyalarini xarajatli jarayon sifatida baholaydi va bu xarajatlar CIPning buzilishidan kelib chiqadi.

J.Ha, M.M.Stocker hamda H.Yilmazkuday ta'kidlashicha mahalliy bozorlardagi narxlarning valyuta kursi o'zgarishlariga qanday moslashishi inflyatsiya dinamikasini tushunish va shu sababli monetar siyosatni boshqarishda muhim ahamiyatga egadir. Biroq, transmission mexanizm valyuta kanalining inflyatsiyaga bo'lgan ta'siri mamlakatlar iqtisodiyotining tuzilish va vaqtga qarab sezilarli darajada farq qiladi. Ular ilmiy ishlarida 47 ta davlatlar uchun tuzilgan struktural faktorlarga boy vektor-autoregressiv modellardan (factor-augmented vector-autoregressive models – FAVAR) foydalanган holda ushbu farqlarni keltirib chiqaruvchi ikki asosiy omilni topganlar. Bular valyuta harakatlarini keltirib chiqaruvchi shokning tabiati va mamlakatga xos xususiyatlar. Ularning olib brogan ekonometrik tahlillari natijalari uch qismdan iborat. Birinchidan, empirik tadqiqot turli ichki va global shoklar bilan bog'liq ravishda turlicha o'tkazish koeffitsiyentlari mavjudligini ko'rsatgan. Ikkinchidan, monetar siyosatni olib boruvchilar doiralari va boshqa struktural xususiyatlarni inobatga olgan holda mamlakat xususiyatlari muhim ahamiyatga egali iqtisodiyotning valyuta tebranishlariga sezgirligini ta'sir qilgan. O'tkazish koeffitsiyentlari moslashuvchan valyuta kursi rejimlari va ishonchli inflyatsiya maqsadlarini birlashtirgan mamlakatlarda past bo'lishi tendentsiyasi aniqlangan. Nihoyat, empirik natijalar markaziy bankning mustaqilligi katta valyuta harakatlari davomida inflyatsiyani barqarorlashtirish vazifasini osonlashtirishi va tashqi shoklarga qarshi valyuta kursidan to'liq foydalanishga imkon berishi mum-

1 Itskhoki, O., & Mukhin, D. (2021). Exchange rate disconnect in general equilibrium. *Journal of Political Economy*, 129(8), 2183-2232.

2 Amador, M., Bianchi, J., Bocola, L., & Perri, F. (2020). Exchange rate policies at the zero lower bound. *The Review of Economic Studies*, 87(4), 1605-1645.

kinligini ham aniqlangan.³ Bizning fikrimizcha, ushbu natijalar, valyuta kursi va inflyatsiya o'rtasidagi munosabatlar bo'yicha olingan bilimlarni kengaytirishga yordam beradi va monetar siyosatni shakllantirishda foydali ma'lumotlarni taqdim etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda induksiya, deduksiya, sintez va qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanilgan. Shuningdek, tijorat bankari barqarorligining transmission mexanizm bank kredit kanali samarodligini tahlil qilishda tijorat banklarining rasmiy statistik ma'lumotlari olingan.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Markaziy banklar milliy valyuta kursini o'zgartirish orqali real iqtisodiyotga ta'sir etish kuchiga ega bo'lishadi. Ya'ni markaziy banklar valyuta kursini o'zgartirsa, bu orqali mamlakat eksportini va importini o'zgartirishadi. Agarda markaziy bank milliy valyuta kursini devalvasiya qilsa, bizning tovarlarimiz xorijda arzonlashadi natijada eksportyor korxonalarining ishlab chiqarishlari ortadi. Bu bizda YalMning oshishiga va proqardida milliy daromadning oshishiga olib keladi. Va aksincha, markaziy bank milliy valyuta kursini revalvasiya qilsa, bunda bizda tovarlar ishlab chaqarishdan ko'ra xorijdan import qilish afzalroq bo'lib qoladi. Natijada bizning ishlab chiqarish kamayadi va provardida milliy daromadimiz kamayadi. Shunday ekan, markaziy banklar milliy ishlab chiqarishga valyuta kursini o'zgartirish orqali ta'sir etish kuchiga ega.

O'zbekiston Markaziy bankining milliy iqtisodiyotga ta'sir etishda valyuta kursi kanali samaradorligini baholashda kursning oxirgi yillarda o'zgarishini tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Bunda Markaziy bank pul-kredit siyosati transmission mexanizmi valyuta kursi kanalining samaradorligini 2017-yildan oldingi davr va undan keyingi davrlarga bo'lib tahlil qilishni maqsadga muvofiq sifatida ko'ramiz.

Markaziy bank yillik hisobotlarida 2017-yildan oldingi davrlarda quyidagi fikrlarni ko'p uchratsak bo'ladi, ya'ni "...almashinuv kursining maqsadli koridor doirasida bo'lishi ta'minlandi. Eksportni rag'batlan-tirish maqsadida so'mning AQSh dollariga nisbatan kursini bosqichma-bosqich pasaytirish choralarini ko'rildi." Bundan ko'rishimiz mumkinki, Markaziy bank yillar davomida milliy valyuta kursi o'zgarishi borasida qarorlarni real iqtisodiy sharoitlardan kelib chiqib qabul qilmagan.

2002-yilda Markaziy bank valyuta ayriboshlash jarayonlarni erkinlashtirdi. Bu holat bizning iqtisodiyotimizga ancha ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ammo 2004-yildan boshlab rasman bu erkinlikdan voz kechmasada norasmiy tijorat banklarda milliy valyuta korvertasiyasi cheklana boshladi. Ammo shunday bo'lsada 2008-yilgacha konvertasiyani amalga oshirayotgan edi. Ammo 2008-yil avgust oyiga kelib butun jahon inqirozi boshlanganda barcha davlatlar singari (AQShdan tashqari) milliy valyutamiz keskin qadrsizlandi ammo bizning Markaziy bankimiz yuqorida keltirgan fikrlardan kelib chiqib milliy valyuta kursini "bosqichma-bosqich" pasaytirib bordi. Natijada rasmiy kurs bilan "parallel bozor" kursi o'rtasida katta tavofut vujudga keldi. Ya'ni biz "parallel bozor"ning rivojlanishiga o'zimiz sharoit yaratib berdik. Buning iqtisodiyotga ta'siri yomon ahvollarga olib kelganini hammamiz yaxshi bilamiz.

1-jadval. Milliy valyuta kursining devalvasiyalari dinamikasining qiyosiy tahlili⁴.

Valyutalar	2012-y.	2013-y.	2014-y.	2015-y.	2016-y.	Devalvasiya darajasi (%) (2016/2012)
Rossiya rubli	-5,7	7,8	71,9	29,5	-16,8	99,7
Xitoy yuani	-0,2	-3	0,3	6,1	7	10,4

3 Ha, J., Stocker, M. M., & Yilmazkuday, H. (2020). Inflation and exchange rate pass-through. *Journal of International Money and Finance*, 105, 102187.

4 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти таҳлил маълумотлари. Ф.Додиевнинг 2017 йил 7 октябрдаги Тошкент молия институтидаги давра суҳбатида қилган маърузасидан.

Qozog'iston tengesi	1,6	1,9	18,7	86,2	-1,8	121,1
Ukraina grivnasi	0,4	0	97,3	52,2	13,3	240,2
O'zbekiston so'mi						
- rasmiy kurs	10,5	11	10	16	15	62,9
- parallel bozor kursi	0,1	2,2	27	70,4	24	148,4

Jadval ma'lumotlaridan ko'rsak bo'ladiki, 2014 va 2015-yillarda MDH davlatlarida G'arb davlatlarining Rossiyaga qo'llagan sangsiyasi natijasida Markaziy banklar tomonidan milliy valyutalari keskin devalvasiya amalga oshirilgan. 2014-yilda Rossiyada rubli 71,9 foizga, Ukraina grivnasi 97,3 foizga va 2015-yilda Qozog'iston tangasi 86,2 foizga devalvasiya qilingan. Bu holatga O'zbekiston Markaziy banki atiga 2014-yilda 10 foizga va 2015-yilda 16 foizga devalvasiya qilish orqali javob berdi. Ammo "parallel bozor" kursi keskin qadrsizlangan. Jumladan, 2014-yilda 27 foizga 2015 yilda 70,4 foizga kursning pasayishini ko'rishimiz mumkin. 2016-yilga kelib oldingi yillarga nisbatan ushbu davlatlar valyuta bozorlarida bir muncha sokinlikni ko'rishimiz mumkin.

2012-yildan 2015 yilgacha bo'lgan davrni ko'radigan bo'lsak, Markaziy banklar rasmiy milliy valyuta kursining devalvasiyasi Rossiyada 99,7 foizni, Ukrainada 240,2 foizni Qozog'istonda 121,1 foizni va O'zbekistonda esa 62,9 foizni tashkil etgan. "Parallel bozor" kursi esa 148,4 foizni ya'ni qolgan davlatlar tendensiyasiga mos o'zgargan. Bundan ko'rishimiz mumkinki, bizda o'sha davrlarda rasmiy kurs real kursni bermagan. Aksincha "parallel bozor" kursi bu haqiqiy real kursni bergan.

O'sha davr holatlari bo'yicha hulosa qiladigan bo'lsak, 2014 yilda Rossiya Federasiyasi bilan G'arb davlatlarining o'zaro kelishmasligi hamda buning natijasida Rossiyaga iqtisodiy sangsiyalar qo'llanilishi Rossiya iqtisodiyotini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Bizning iqtisodiyotimiz Rossiya bilan bog'langanligini inobatga oladigan bo'lsak, Rossiyaga qilayotgan eksportimiz hamda bizga kelayotgan transfer to'lovlarining kamayishi hisobiga iqtisodiyotimizga kirib kelayotgan xorijiy valyuta qo'lami qisqarib qoldi. Buning ta'siri natijasida bizda milliy valyuta almashinuv kursi keskin tushib ketdi. Ammo yana oldingi holatlar kabi Markaziy bank milliy valyuta kursi devalvasiyasini sekinlik bilan oshishi orqali "parallel bozor"ni jonlantirib yubordi.

2017-yilda Markaziy bank pul-kredit siyosatida jiddiy o'zgarishlar sobir bo'ldi. Jumladan, 2017-yil 5-sentyabrda milliy valyuta almashinuv kursi 92,4 foizga devalvasiya qilinib "parallel bozor" kursiga tenglashtirildi.

Mamlakatning eksport salohiyati.

Mamlakat eksporti xorijiy davlatlar milliy daromadiga bog'liq bo'lsa, ularning bizlarga eksporti bizning milliy daromadimizga bog'liq. Ya'ni biz eksport qilayotgan davlat milliy daromadi oshsa ularga ko'proq eksport qilamiz, shuningdek bizning milliy daromadimiz oshsa bizning importimiz ham oshadi. Marakaziy bank pul-kredit siyosati transmission mexanizmi valyuta kursi kanali samaradorligiga ta'sir etuvchi omil sifatida mamlakat eksportini tahlil qilar ekanmiz, biz shartli ravishda xorijiy davlatlar milliy daromadini o'zgarimas deb kabul qilamiz.

Bunday qarashimizga Keynsning makroiqtisodiy modelini asos qilsak bo'ladi. Ya'ni Keyns ochiq iqtisodiyotdagi davlatlarni ikki guruhga bo'lib o'rganadi. Bular "Kichik mamlakatlar uchun Keyns modeli" hamda "Katta mamlakatlar uchun-ikki Keyns modeli"laridir. Bu kabi ikki toifaga bo'lishning sababi shundaki katta davlatlar misolida agar davlatning milliy daromadi oshsa u ko'proq import qiladi. Bu ushbu davlatga eksport qilayotgan davlatlarning milliy daromadini oshiradi va natijada bularning ham importi oshadi. Demak oldingi davlat bu davlatlarga eksportining oshishiga olib keladi. Ya'ni import hisobiga chiqib ketgan milliy boylikning bir qismini eksportning oshgani hisobiga qaytarib oladi. Bu holatni iqtisodiyotda "qaytish effekti" deb atashadi. Ushbu effekt orqali biz dunyodagi yuz berayotgan iqtisodiy inqirozlarning bir davlatdan boshqa davlatlarga ko'chishini tushuntirishimiz mumkin.

Kichik davlatlarda esa bu kabi qaytish effekti sezilarsiz bo'ladi. Shunday ekan kichik davlatlarda import hisobiga chiqib ketgan milliy daromadning bir qismi qaytib kelishi murakkab jarayondir.

Valyuta kursi kanalining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sir samaradorligini baholashda mamlakat eksporti va uning YaIMdagi ulushi ahamiyatlidir. Chunki valyuta kursi o'zgarishi to'g'ridan eksport xajmiga ta'sir etishi bizga ma'lum hamda ularning YaIMdagi ulushiga qarab valyuta kursi kanalining inflyasiya va ishsizlik darajasiga hamda ishlab chiqarish ko'rsatkichlariga ta'sir kuchi aniqlanadi.

O'zbekistonda eksport hajmining markoiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rganishimizda nafaqat mamlakatimizda export salohiyati balki asosiy hamkor davlatlar eksporti salohiyatini birgalikda o'rganish va qiyosiy taqqoslash ham muhimdir.

1-rasm. Uzbekiston va jahonda export salohiyati (YaIMga nisbatan, foizda)⁵.

Rasm ma'lumotlaridan ko'rinmoqdaki, jahonda davlatlar eksportining o'rtacha yalpi ichki mahsulotga nisbati sekinlik bilan oshib bormoqda. Shuni ta'kidlashimiz lozimki, jahonda eksport hajmini yalpi ichki mahsulotga nisbatining oshib borishi jahon iqtisodiyotining o'sishidan dalolat beradi. Iqtisodiyotlar o'sib borganda yalpi talabning ham oshishiga va xalqaro operatsiyalarning ham oshishiga olib keladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1997 yilda eksport hajmi jahon yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 22 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 29 foizni tashkil qilgan. Ko'rilayotgan davrni uchga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Birinchi davrda 1997–2008-yillarda jahon iqtisodiyoti o'sishi bilan ajralib turadi. O'sha davrda eksportning YaIMga nisbati 22 foizdan 31 foizgacha ko'tarilgan va bu asosan rivojlanayotgan davlatlar hissasiga to'g'ri kelgan. 2008 yilda boshlangan jahon iqtisodiy inqirozi xalqaro tovar va xizmatlar savdosiga ham putur yetkazgan va natijada eksportning YaIMga nisbati 26 foizga tushib ketgan.

Keyinchalik, 2010–2020-yillarda dunyo iqtisodiyotining tiklanishi xalvaro savdolarining ham hajmini oshishiga va uning YaIMdagi ulushini 26 foizdan 28-foizgacha oshirgan. Ammo 2020-yildagi pandemiya ta'sirida xalqaro logistikadagi muammolar davlatlarning eksportdagi ulushini ham 26 foizga pasaytirib yuborgan. Keyingi yillarda 2020–2022-yillarda eksport hajmi oshgan bo'lsada ammo 2022-yildagi xalqaro siyosiy va harbiy ziddiyatlar davlatlar o'rtasidagi savdo operatsiyalarga salbiy ta'sirini ko'rsatdi va 2022-yildan 2023-yilgacha davlatlar eksportining jahon YaIMdagi ulushini 31 foizdan 29 foizga tushurdi foizni tashkil qilmoqda.

5 <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS> ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

2-rasm. Uzbekistonning export salohiyati (mln. AQSh dollarida)⁶.

O'zbekiston davlatining ichki va tashqi iqtisodiy holatini tahlil qilishda davrni shartli ravishda to'rt bosqichga bo'lish mumkin.

Birinchi bosqich (1997–1999-yillar): Bu davrda mamlakat iqtisodiyoti yuqori inflyasiya davrida bo'lishiga qaramasdan, 1995–1999-yillar orasida jadal rivojlangan. Ushbu rivojlanishga iqtisodiy va siyosiy barqarorlik sabab bo'lib, xalqaro investitsiyalarning iqtisodiyotga kirib kelishiga imkoniyat yaratgan. Ammo, valyuta konvertatsiyasidagi muammolar iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatgan. 1998-yilda boshlangan iqtisodiy pasayish eksport salohiyatiga ham ta'sir qilib, 1997-yilda eksportning YalMdagi ulushi 27,1 foizdan 1999-yilda 18,2 foizgacha kamaygan.

Ikkinchi bosqich (2008-yilgi iqtisodiy inqiroz): 2008-yilda boshlangan jahon iqtisodiy inqirozi mamlakat iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir qilgan va xalqaro iqtisodiy aloqalarda o'z aksini topgan. 2008-yilda eksport hajmining YalMdagi ulushi 41,2 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2016-yilga kelib bu ko'rsatkich 12,3 foizgacha pasaygan. Bu inqiroz xalqaro bozorlarda O'zbekistonning raqobatbardoshligini pasaytirgan.

Uchinchi bosqich (2017-yildan keyingi davr): 2017-yildan boshlab iqtisodiyotda tub burilishlar yuz berdi va xalqaro iqtisodiy aloqalar kuchaya bordi. Natijada xalqaro eksportning diversifikatsiyasi amalga oshirilib, valyuta siyosatida erkinlik ta'minlandi. Bu iqtisodiy islohotlar natijasida 2016-yilda 12,3 foizni tashkil qilgan eksport hajmining YalMdagi ulushi 26,5 foizgacha ko'tarildi.

Ushbu bosqichlar O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy tendensiyalar va muhim burilish nuqtalarini ko'rsatib beradi, mamlakatning iqtisodiy siyosati va tashqi iqtisodiy aloqalaridagi o'zgarishlarni yoritadi.

⁶ <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS> ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

3-rasm. Uzbekistonning asosiy hamkor davlatlarida export salohiyati (YalMga nisbatan, foizda)⁷.

O'zbekistonning asosiy hamkor davlatlari eksport salohiyatini tahlil qilishda ularning iqtisodiy xususiyatlari va eksportning YalMdagi ulushiga ko'ra turli tendensiyalar kuzatiladi.

Xitoy Xalq Respublikasi: 1997–2007-yillarda Xitoy iqtisodiyoti katta sur'atlarda rivojlanib, eksport hajmining YalMdagi ulushi 19 foizdan 35 foizgacha oshgan. Keyingi yillarda esa ichki talabni oshirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar sababli, bu ko'rsatkich pasayib, 2023-yilda 20 foizga tushgan.

Rossiya: 1997-yilda Rossiyada eksport hajmining YalMdagi ulushi 25 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2000-yilda bu ko'rsatkich 43 foizga, 2001-yilda esa 44 foizga yetgan. Bu o'sishga 1998-yilda yuz bergan byudjet defolti sabab bo'ldi, bu Rossiya iqtisodiy o'sishga erishishiga zamin yaratgan. 2002–2022-yillarda Rossiyaning eksport salohiyati YalMga nisbatan 25–30 foiz atrofida saqlangan, ammo 2022-yildagi xalqaro ziddiyatlar va sanksiyalar Rossiya eksportining YalMdagi ulushini 23 foizga tushirdi.

Qozog'iston va Janubiy Koreya: Bu davlatlarda eksportning YalMdagi ulushi nisbatan yuqori bo'lib, ko'rilayotgan davrda 40 foiz atrofida saqlangan. Janubiy Koreya misolida, 2008–2013-yillarda eksportning YalMdagi ulushi 50 foizga yaqinlashgan, bu esa uning xalqaro savdoga yuqori darajada integratsiyalashganini ko'rsatadi.

Turkiya: 1997–2020-yillarda Turkiyada eksportning YalMdagi ulushi 25–30 foiz atrofida bo'lgan bo'lsa, so'nggi yillarda bu ko'rsatkich 40 foizga yaqinlashgan. Xususan, 2022-yilda Turkiyaning eksport hajmi YalMga nisbatan 39 foizga yetgan, bu esa Rossiya bilan aloqalar va Rossiyaga qarshi sanksiyalarda ishtirok etmaganligi bilan izohlanadi.

Importning valyuta kursi kanali samaradorligiga ta'siri: Mahalliy bozorlarda import tovarlarining ulushi ham transmission mexanizmning valyuta kanali samaradorligiga ta'sir qiladi. Milliy daromadning o'sishi bilan importga bo'lgan talab ortadi, chunki aholining xarid qobiliyati oshadi va

⁷ <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS> ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

aksincha. Import hajmining YaIMdagi ulushi va valyuta kursidagi o'zgarishlar import hajmiga qanday ta'sir ko'rsatishini baholashda O'zbekiston va jahon miqyosidagi o'rtacha ko'rsatkichlarni, shuningdek, asosiy hamkor davlatlardagi holatni o'rganish lozim.

Rasmiy statistikaga ko'ra, jahon bo'yicha importning YaIMdagi ulushi sekinlik bilan oshib bormoqda. Jahon iqtisodiyoti rivojlanishi bilan birga eksport va import hajmlari ham ortib borayotgani kuzatiladi. Shu tariqa, mamlakatlarning iqtisodiy holatlari va ularning import-eksport aloqalari O'zbekiston iqtisodiy siyosatida ham muhim o'rin tutadi.

4-rasm. Uzbekiston va jahonda import salohiyati (YaIMga nisbatan, foizda)⁸.

Statistik ma'lumotlarga asosanib, jahon import hajmining YaIMdagi ulushini tahlil qilar ekanmiz, davrni uch bosqichga bo'lishimiz mumkin.

Birinci davr (1997–2008-yillar): Bu davr jahon iqtisodiyotining o'sishi bilan ajralib turadi. 1997-yilda importning jahon YaIMdagi ulushi 22 foiz bo'lgan bo'lsa, 2008-yilgacha bu ko'rsatkich 30 foizgacha oshdi. Ammo, 2008-yilda boshlangan global iqtisodiy inqiroz xalqaro tovar va xizmatlar savdosiga jiddiy putur yetkazdi va natijada jahon importining YaIMdagi ulushi 26 foizgacha kamaydi.

Ikkinchi davr (2010–2020-yillar): 2008-yilgi inqirozdan keyin, 2010-yildan boshlab, dunyo iqtisodiyoti tiklana boshladi va bu xalqaro savdoning hajmini qayta oshirdi. Shu tariqa, importning jahon YaIMdagi ulushi 26 foizdan 28 foizgacha ko'tarildi. Biroq, 2020-yilda pandemiya ta'sirida xalqaro logistika muammolari import ulushining 26 foizgacha pasayishiga sabab bo'ldi.

Uchinchi davr (2020–2023-yillar): Pandemiya cheklovlarining yumshashi bilan 2020–2022-yillarda import hajmi o'sdi. Biroq, 2022-yilda yuzaga kelgan xalqaro siyosiy va harbiy ziddiyatlar davlatlar o'rtasidagi savdo operatsiyalariga salbiy ta'sir qildi. Natijada, importning jahon YaIMdagi ulushi 2022-yilda 30 foizdan 2023-yilda 29 foizga tushdi.

Umuman olganda, bu tahlil jahon importining o'zgarishi global iqtisodiy, siyosiy, va logistik omillarga bog'liqligini ko'rsatadi.

8 <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS> ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

5-rasm. Uzbekistonning import salohiyati (mln. AQSh dollarida)⁹.

O'zbekiston davlatining import hajmining o'zgarishini tahlil qilar ekanmiz, uni shartli ravishda to'rt davrga bo'lish mumkin.

Birinchi davr (1997–1999-yillar): Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1997-yilda importning YalMdagi ulushi 22,9 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 1999-yilda bu ko'rsatkich 18,4 foizgacha kamaygan. Bu pasayish o'sha davrdagi iqtisodiy inqiroz va aholi talabining qisqarishi bilan izohlanadi.

Ikkinchi davr (2008-yildagi iqtisodiy inqiroz): 2008-yilda boshlangan jahon iqtisodiy inqirozi O'zbekiston iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. 2007-yilda import hajmining YalMdagi ulushi 38,6 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2015-yilda bu ko'rsatkich 16,9 foizgacha pasaygan. Bu davrda iqtisodiy qiyinchiliklar va importning kamayishi xalqaro iqtisodiy aloqalarda ham sezilarli darajada aks etgan.

Uchinchi davr (2017-yildan boshlab): 2017-yildan boshlab iqtisodiyotdagi tub burilishlar va valyuta siyosatidagi erkinlik natijasida import hajmi keskin oshdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2015-yilda importning YalMdagi ulushi 16,9 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2017-yilda bu ko'rsatkich 44,2 foizga ko'tarilgan. Bu ko'tarilish, ayniqsa, milliy valyutaning ikki barobarga yaqin devalvatsiya qilinishi va YalMning AQSh dollaridagi qiymatining pasayishi bilan izohlanadi.

To'rtinchi davr (2023-yilgacha): Keyingi yillarda, YalMning AQSh dollaridagi qiymati oshib borgan bo'lsa-da, importning YalMdagi ulushi pasaymagan. 2023-yilga kelib, O'zbekistonning YalM AQSh dollarida 90 milliard dollardan oshgan va bu 2016-yildagi ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan bo'lsa-da, importning YalMdagi ulushi 45,5 foizni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkichlar iqtisodiy o'sishga qaramasdan, importga bo'lgan yuqori talab saqlanib qolganini ko'rsatadi.

Shunday qilib, import hajmining YalMdagi ulushi va uning o'zgarishlari mamlakatimiz iqtisodiy holatini va valyuta siyosatidagi o'zgarishlarni aks ettiradi.

9 <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS> ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

6-rasm. Uzbekistonning asosiy hamkor davlatlarida import salohiyati (YaIMga nisbatan, foizda)¹⁰.

O'zbekistonning asosiy hamkor davlatlari import salohiyatini tahlil qilganda, ularning iqtisodiy tendensiyalari va ichki bozorlarga bo'lgan ehtiyojlari aniq ko'zga tashlanadi.

Xitoy Xalq Respublikasi: 1997–2012-yillarda Xitoyda import hajmining YaIMdagi ulushi uzluksiz oshib bordi. Masalan, 1997 yilda importning YaIMdagi ulushi 15 foiz bo'lgan bo'lsa, 2012-yilga kelib bu ko'rsatkich 24 foizga yetgan. Ammo keyingi yillarda Xitoyda import hajmining YaIMdagi ulushi pasaygan. 2012-yilda bu ko'rsatkich 23 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda 18 foizgacha kamaygan. Bu holat Xitoyning yuqori texnologik mahsulotlar bilan ichki bozorini to'ldirish borasidagi ichki salohiyatini oshirish bilan bog'liqdir.

Rossiya: O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan kuchli hamkorlaridan biri hisoblangan Rossiyada import hajmining YaIMdagi ulushi 1997–2023-yillarda nisbatan barqaror bo'lib, o'rtacha 20–25 foiz atrofida saqlangan. Bu Rossiya iqtisodiyotining importga bog'liqligi past bo'lganini ko'rsatadi.

Qozog'iston: 1997–2008-yillarda Qozog'istonda import hajmining YaIMdagi ulushi 40–50 foiz atrofida bo'lgan. Ammo, 2009-yilda bu ko'rsatkich pasaygan va 2023-yilga kelib 26 foizni tashkil qilgan. Bu pasayish Qozog'iston iqtisodiyotida importga bo'lgan ehtiyojning pasayishini anglatadi.

Janubiy Koreya: 1997–2008-yillarda Janubiy Koreyada import hajmining YaIMdagi ulushi 30–35 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2009–2023-yillarda bu ko'rsatkich 45–50 foizga oshgan. Bu Koreya iqtisodiyotining xalqaro iqtisodiyotga kuchli bog'liqligini va import salohiyatining yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Turkiya: 1997–2021-yillarda Turkiyada importning YaIMdagi ulushi 30–35 foiz atrofida saqlangan. 2022-yilda bu ko'rsatkich 43 foizga ko'tarilgan, 2023-yilda esa biroz pasayib, 35 foizga teng bo'lgan. Bu o'zgarishlar Turkiyaning xalqaro bozor bilan integratsiyalashuv darajasining oshishi va keyinchalik qisqa muddatli kamayishi bilan izohlanadi.

Ushbu tahlillar O'zbekistonning asosiy hamkor davlatlarida import hajmining YaIMga nisbatan o'zgarishini ko'rsatadi. Bu davlatlarning iqtisodiy strategiyalari, ichki bozorlari va xalqaro integratsiyalashuvi darajalari O'zbekiston bilan iqtisodiy aloqalar sifatiga ham ta'sir ko'rsatadi.

10 <https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS> ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Eksport salohiyati orqali transmission mexanizmning valyuta kanali samaradorligini tahlil qilganimizda, xulosa qilish mumkinki, 1999–2009-yillarda O‘zbekistonning eksport salohiyati dunyo o‘rtacha darajasidan yuqori bo‘lgan, lekin keyingi yillarda bu ko‘rsatkich dunyo o‘rtacha darajasidan pastlashgan. Biroq, Markaziy bankning valyuta kanali orqali eksport salohiyatiga ta‘sir ko‘rsatishi uchun yetarli eksport potentsiali mavjudligi aniqlangan.

Import salohiyati orqali transmission mexanizmning valyuta kanali samaradorligini tahlil qilar ekanmiz, 2000–2010-yillarda O‘zbekistondagi import hajmi dunyo o‘rtacha darajasidan yuqori bo‘lgan, ammo 2011–2017-yillarda bu ko‘rsatkich dunyo o‘rtacha darajasidan past bo‘lgan. 2017-yildan boshlab iqtisodiy erkinlik va xalqaro iqtisodiy integratsiyaning kuchayishi import hajmini sezilarli darajada oshirgan. Bu, garchi milliy daromadning chetga chiqishiga sabab bo‘lsa-da, iqtisodiyot uchun salbiy hisoblanadi. Shunga qaramay, valyuta kanalining import ta‘sirida samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Valyuta kanalining import hajmiga ta‘sirini yanada to‘liq tushuntirish uchun import dinamikasini empirik tahlillar orqali ko‘rsatib berish lozim. Bu tahlillar orqali valyuta kanalining import salohiyatiga ta‘sirini chuqurroq o‘rganish va kelgusidagi siyosiy qarorlarni samarali rejalashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Cesa-Bianchi, A., Thwaites, G., & Vicendo, A. (2020). Monetary policy transmission in the United Kingdom: A high frequency identification approach. *European Economic Review*, 123, 103375.
2. Brandao-Marques, M. L., Gelos, M. R., Harjes, M. T., Sahay, M. R., & Xue, Y. (2020). *Monetary policy transmission in emerging markets and developing economies*. International Monetary Fund.
3. Wang, Y., Whited, T. M., Wu, Y., & Xiao, K. (2022). Bank market power and monetary policy transmission: Evidence from a structural estimation. *The Journal of Finance*, 77(4), 2093-2141.
4. Vayanos, D., & Vila, J. L. (2021). A preferred-habitat model of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 89(1), 77-112.
5. Itskhoki, O., & Mukhin, D. (2021). Exchange rate disconnect in general equilibrium. *Journal of Political Economy*, 129(8), 2183-2232.
6. Amador, M., Bianchi, J., Bocola, L., & Perri, F. (2020). Exchange rate policies at the zero lower bound. *The Review of Economic Studies*, 87(4), 1605-1645.
7. Ha, J., Stocker, M. M., & Yilmazkuday, H. (2020). Inflation and exchange rate pass-through. *Journal of International Money and Finance*, 105, 102187.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

